

Рубрика: агрохимия
УДК: 631:631.8:633.11:

DOI 10.5281/zenodo.19606857

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОБЗОР

П.Д. ХЛЫСТОВА

Тюменский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Тюмень
e-mail: tyumen@rosah.ru

Аннотация: в статье представлен аналитический обзор научных исследований, посвященных эффективности применения водорастворимых удобрений при возделывании пшеницы. Рассмотрены преимущества водорастворимых удобрений перед традиционными твердыми формами, их влияние на рост, развитие, урожайность и качество зерна. Проанализирован опыт применения различных марок водорастворимых удобрений в почвенно-климатических условиях, сходных с Тюменской областью. На основе обобщения литературных данных дана оценка перспективности использования водорастворимых удобрений в лесостепной зоне региона и обоснована необходимость проведения локальных полевых исследований.

Ключевые слова: водорастворимые удобрения, пшеница, внекорневые подкормки, урожайность, качество зерна, лесостепь Тюменской области

ВВЕДЕНИЕ

Современное земледелие предъявляет новые требования к системам удобрения сельскохозяйственных культур. Наряду с традиционными твердыми формами, все большее распространение получают жидкие и водорастворимые удобрения, позволяющие оперативно корректировать питательный режим растений в течение вегетации. Как отмечают Ахмедшина и Шаповалова (2021), преимуществом водорастворимых удобрений является более быстрое усвоение растениями питательных веществ и снижение негативного влияния внешних стресс-факторов, таких как неблагоприятные метеорологические условия.

Водорастворимые удобрения – это синтетические или частично органические композиции, содержащие необходимые растениям элементы питания в легкоусвояемой форме. Они выпускаются в виде порошка, гранул или жидкости и предназначены для растворения в воде перед применением. Особую ценность представляют хелатные формы микроэлементов, которые, по данным Кшникаткиной и Русяева (2018), обладают высокой способностью усвояемости и обеспечивают более полное усвоение питательных веществ растениями.

Основные преимущества водорастворимых удобрений перед традиционными твердыми формами заключаются в следующем: возможность точного дозирования и равномерного распределения; быстрое проникновение в ткани растений при некорневых подкормках; совместимость с пестицидами в баковых смесях; высокая эффективность на ранних стадиях развития растений. Как подчеркивают Пискунова и Федорова (2019), водорастворимые удобрения особенно эффективны в критические периоды питания, когда поступление элементов через корневую систему затруднено из-за неблагоприят-

ных почвенных условий (Бахвалова, Пискунова, Федорова, 2021).

Для Тюменской области, где значительная часть пашни расположена в зоне с частыми возвращениями холодов и периодическими засухами, применение водорастворимых удобрений может стать важным резервом повышения продуктивности пшеницы. Однако, как показывает анализ доступной литературы, целенаправленных исследований по эффективности водорастворимых удобрений непосредственно в условиях лесостепи Тюменской области не проводилось.

Цель настоящей работы – на основе анализа имеющихся научных данных определить, насколько результаты, полученные в других регионах, могут быть применимы к условиям Тюменской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Выявить ключевые факторы, определяющие эффективность водорастворимых удобрений при возделывании пшеницы.
2. Провести сравнительный анализ почвенно-климатических условий регионов, где проводились исследования, с условиями Тюменской области.
3. Оценить перспективность применения водорастворимых удобрений в регионе и сформулировать гипотезы для дальнейших полевых исследований.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Обзор выполнен на основе анализа научных публикаций за период 2010-2025 гг., отобранных с использованием баз данных E-library и CyberLeninka. Критериями отбора были наличие экспериментальных данных по применению водорастворимых удобрений на посевах пшеницы, релевантность тематике обзора и описание условий, сопоставимых с почвенно-климатическими условиями Тюменской области.

Для анализа использованы исследования, про-

веденные в различных регионах России: Ставропольский край (Ахмедшина, Шаповалова, 2021), Курская область (Лазарев с соавт., 2013), Костромская область (Бахвалова с соавт., 2021), Пензенская

область (Кшникаткина, Русяев, 2018), Краснодарский край (Ксыкин, 2020), Ростовская область (Репка с соавт., 2020) (табл. 1).

Таблица. Сравнительная характеристика регионов исследования

Регион	Почвы	pH _{KCl}	Гумус, %	Обеспеченность P ₂ O ₅	Обеспеченность K ₂ O	ГТК
Ставропольский край	Чернозем обыкновенный	нейтральная	средняя (3,9%)	повышенная	повышенная	0,9-1,1
Курская область	Чернозем типичный	близкая к нейтральной	высокая	высокая	высокая	1,2-1,4
Костромская область	Дерново-подзолистая	кислая	низкая	средняя	средняя	1,5-1,7
Тюменская область	Чернозем выщелоченный, серый лесной	кислая и слабокислая	средняя (3,1-5,7%)	средняя и повышенная	средняя и повышенная	1,0-1,2

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1. Влияние водорастворимых удобрений на рост и развитие растений пшеницы.

Исследования, проведенные в различных регионах, показывают, что применение водорастворимых удобрений оказывает комплексное положительное влияние на процесс роста пшеницы.

Формирование корневой системы и листового аппарата. Ахмедшина и Шаповалова (2021) в условиях Ставропольского края установили, что обработка семян водорастворимыми удобрениями способствует формированию более развитой корневой системы и листового аппарата, получению дружных всходов. Аналогичные данные получены Кшникаткиной и Русяевым (2018) на черноземе выщелоченном: применение препарата Цитовит обеспечило площадь листьев 44,9 тыс. м²/га.

Кустистость и продуктивный стеблестой. Исследования, проведенные в Краснодарском национальном центре зерна имени Лукьяненко (2013-2016 гг.), показали, что применение регуляторов роста и микробиоудобрений повышало кустистость озимой пшеницы на 6-17% по сравнению с контролем, а продуктивный стеблестой увеличивался на 19-29 шт./м².

Элементы структуры урожая. По данным Репки, Бельтюкова и Гордеевой (2020), применение водорастворимых удобрений Акварин 5 и Акварин 9 в Ростовской области способствовало увеличению числа зерен в колосе, массы зерна с одного колоса и массы 1000 зерен. В исследованиях Ахмедшиной и Шаповаловой (2021) количество зерен в колосе возрастало на 0,8-3,5 шт. (2,1-9,3%), а масса 1000 зерен увеличивалась на 1,1-1,8 г (2,6-4,3%).

2. Влияние водорастворимых удобрений на урожайность пшеницы.

Обобщение данных различных исследований свидетельствует о стабильно положительном влиянии водорастворимых удобрений на урожайность пшеницы при соблюдении оптимальных доз и сроков применения.

Исследования на озимой пшенице. В условиях Ставропольского края Ахмедшина и Шаповалова (2021) получили прибавку урожая озимой пшеницы 0,40 т/га (до 7,37 т/га) при предпосевной обработке семян водорастворимых удобрений марки 13-40-13 в дозе 1 кг/т семян. В Краснодарском крае применение микробиоудобрения МЭРС и регуляторов роста обеспечило урожайность 6,47-6,76 т/га, что на 10,4% выше контроля.

Интересные результаты получены Ксыкиным (2020) в ООО «АГРОСОЮЗ» Краснодарского края: применение водорастворимых удобрений Aqualis в фазы кущения и колошения обеспечило прибавку 3 ц/га (до 61 ц/га) в условиях засушливого года. Это подтверждает эффективность водорастворимых удобрений даже при неблагоприятных погодных условиях.

В исследованиях Лазарева с соавторами (2013) в Курской области применение комплексных водорастворимых удобрений Новоферт, NАгро и Аквадон-микро в сочетании с органоминеральной системой удобрения повышало полевую всхожесть семян, сохранность и перезимовку растений озимой пшеницы.

В Костромской области Бахвалова, Пискунова и Федорова (2021) изучали влияние удобрения Акварин 5 на дерново-подзолистой почве. Наиболее высокая урожайность получена при сочетании минеральных удобрений с подкормкой Акварином 5 в дозе 3 кг/га – прибавка составила 0,53-0,64 т/га при НСР₀₅ 0,19-0,24 т/га.

Кшникаткина и Русяев (2018) на черноземе выщелоченном изучали сорта яровой пшеницы «Тулайковская 108», «Кинельская 59» и «Дарья». Наибольшая урожайность 4,14 т/га получена при обработке семян сорта «Тулайковская 108» препаратом Цитовит – достоверная прибавка 0,67 т/га (19,3%). Авторы также отмечают, что на контроле урожайность данного сорта составляла 3,47 т/га, что близко к потенциальной урожайности сортов, возделываемых в Тюменской области.

3. Влияние водорастворимых удобрений на качество зерна пшеницы.

Важным аспектом применения водорастворимых удобрений является их положительное влияние на качественные показатели зерна.

Содержание белка. Бахвалова с соавторами (2021) установили, что подкормка яровой пшеницы Акварином 5 повышала содержание белка в зерне на 0,27-0,94%, а при внесении по минеральному фону – до 9,69-11,09%. В исследованиях Ахмедшиной и Шаповаловой (2021) содержание белка увеличивалось на 0,1-0,9%.

Содержание клейковины. Наиболее существенное влияние водорастворимых удобрений оказывают на накопление клейковины. По данным костромских исследователей, обработка Акварином 5 в чистом виде повышала содержание клейковины до 18,71-20,30% (на контроле 17,71-18,91%), а по фону минеральных удобрений – до 19,89-21,26%. Ахмедшина и Шаповалова (2021) отмечают увеличение содержания сырой клейковины на 1,3-2,3%. Кшникаткина и Русяев (2018) получили прирост содержания белка на 3,2% и клейковины на 3,1% при использовании препарата Цитовит.

Экономическая эффективность. Ахмедшина и Шаповалова (2021) подчеркивают, что при незначительном росте затрат (на 21-57 руб./га) обработка семян водорастворимыми удобрениями повысила уровень рентабельности производства на 24-33% за счет увеличения прибыли с 1 га на 8739-12078 руб. Бахвалова с соавторами (2021) отмечают снижение себестоимости зерна на 14,4-17,5% и увеличение рентабельности на 17,7-22,6%.

4. Особенности почвенно-климатических условий лесостепи Тюменской области и их учет при применении водорастворимых удобрений.

Лесостепная зона Тюменской области характеризуется специфическими условиями, которые необходимо учитывать при разработке систем применения удобрений.

Почвенный покров лесостепной зоны Тюменской области представлен двумя основными типами: черноземами выщелоченными и серыми лесными почвами, которые существенно различаются по своим агрохимическим свойствам.

• Черноземы выщелоченные характеризуются содержанием гумуса 5-7%, слабокислой реакцией

среды (рН 5,5-6,5) и высокой емкостью поглощения. Они занимают дренированные участки и являются наиболее плодородными почвами региона (Пискунова, Федорова, 2019).

• Серые лесные почвы имеют меньшее содержание гумуса (3-5%), более кислую реакцию (рН 4,5-5,5) и меньшую мощность гумусового горизонта (Кшникаткина, Русяев, 2018). Они больше подвержены риску вымывания элементов питания.

Такая неоднородность почвенного покрова означает, что универсальных рекомендаций по применению удобрений быть не может. Для серых лесных почв особенно актуальны составы, содержащие микроэлементы (Zn, Cu, Mn), так как в кислой среде их доступность для растений снижается (Абрамов, Федоткин, Иваненко, 2012).

Как отмечают Ю.П. Логинов с соавторами (2024), основные возделываемые сорта пшеницы в регионе – «Ирень» (среднеранний), «Икар» (среднеспелый), а также сорта-двуручки «Паллада» и «Ласточка». Для почв области характерна значительная пространственная неоднородность по содержанию элементов питания, что создает предпосылки для дифференцированного применения удобрений (Ренев с соавт., 2017).

Климатические условия. Vegetационный период характеризуется недостаточным и неустойчивым увлажнением, периодическими засухами, особенно в первой половине лета. Репка, Бельтюков и Ю.В. Гордеева (2020) отмечают, что в условиях дефицита влаги традиционные гранулированные удобрения не всегда дают положительный эффект, и перспективным направлением является применение жидких форм для обработки семян и вегетирующих растений.

Обоснование перспективности водорастворимых удобрений для региона. Учитывая почвенно-климатические особенности лесостепи Тюменской области, применение водорастворимых удобрений может дать следующие преимущества: возможность ранневесенних подкормок по мерзлоталой почве; снижение потерь азота при поверхностном внесении; оперативная коррекция питания при проявлении симптомов дефицита; повышение устойчивости растений к стрессовым факторам.

Абрамов с соавторами (2012) в своих исследованиях по системам основной обработки почвы в Тюменской области показали, что формирование урожайности яровой пшеницы тесно связано с условиями минерального питания, что подтверждает необходимость оптимизации систем удобрения с учетом региональных особенностей.

5. Проблемы и перспективы применения водорастворимых удобрений в регионе.

Анализ литературы выявил практически полное отсутствие исследований по применению водорастворимых удобрений на посевах пшеницы непосредственно в условиях Тюменской области.

Это создает как проблему, так и перспективное направление для научных исследований.

Основные направления необходимых исследований:

1. Оценка эффективности различных марок водорастворимых удобрений на основных сортах пшеницы, возделываемых в регионе («Ирень», «Икар», «Паллада», «Ласточка») по данным Логинова с соавторами (2024, 2025).

2. Оптимизация доз, сроков и способов применения водорастворимых удобрений с учетом почвенных разностей и гидротермических условий.

3. Изучение совместного применения водорастворимых удобрений с биопрепаратами, что, по данным Репки с соавторами (2020), дает синергетический эффект.

4. Однако при оценке перспективности ВРУ необходимо учитывать и факторы, которые могут снижать их эффективность в регионе:

- Кислая реакция на серых лесных почвах может замедлять усвоение фосфора из водорастворимых форм, особенно в холодную весну (Пискунова, Федорова, 2019). Это требует корректировки доз или предварительного известкования.

- Недостаток влаги в отдельные периоды (особенно в мае-июне) снижает эффективность некорневых подкормок. Как показано в исследованиях на юге России, при засухе усвоение элементов через лист замедляется (Ахмедшина, Шаповалова, 2021).

- Короткий вегетационный период (всего 90-110 дней) ограничивает возможности для проведения многократных листовых подкормок, которые практикуются в южных регионах.

Таким образом, применение водорастворимых удобрений в Тюменской области должно быть не просто скопировано с южных технологий, а адаптировано с учетом этих ограничений. Это означает более осторожный выбор доз, приоритетное использование на более плодородных черноземах и обязательный учет фазы развития растений при планировании подкормок.

ВЫВОДЫ

Проведенный аналитический обзор позволяет сделать следующие выводы:

1. Водорастворимые удобрения являются эффективным средством повышения урожайности

и качества зерна пшеницы. Исследования, проведенные в различных регионах (Ахмедшина, Шаповалова, 2021; Бахвалова с соавт., 2021; Кшни-каткина, Русяев, 2018; Лазарев с соавт., 2013; Лосевич с соавт., 2018), демонстрируют стабильные прибавки урожая от 0,4 до 0,67 т/га и улучшения качественных показателей зерна.

2. Положительное действие водорастворимых удобрений проявляется на всех этапах роста и развития растений: от улучшения посевных качеств семян до повышения продуктивности фотосинтеза, формирования элементов структуры урожая и улучшения качества зерна.

3. Почвенно-климатические условия Тюменской области не являются прямым аналогом ни одного из регионов, где проводились исследования водорастворимых удобрений. Черноземы региона беднее и кислее ставропольских и курских, а климат – более холодный и засушливый. Наиболее близки по условиям к серым лесным почвам Тюменской области дерново-подзолистые почвы Костромской области, где получены значимые прибавки урожая (0,53-0,64 т/га) при использовании Акварина 5 (Бахвалова, Пискунова, Федорова, 2021).

Следовательно, прямое копирование технологий из южных регионов невозможно. Для выработки научно обоснованных рекомендаций необходимы локальные полевые исследования, которые должны учитывать как почвенную неоднородность, так и климатические риски.

Исследования Абрамова с соавторами (2012) подтверждают необходимость оптимизации систем удобрения в регионе.

4. Отсутствие региональных исследований по данной проблеме определяет необходимость их проведения с целью разработки научно обоснованных рекомендаций по применению водорастворимых удобрений в конкретных условиях Тюменской области с учетом сортового состава, установленного Логиновым с соавторами (2024, 2025).

5. Перспективным направлением является изучение совместного применения водорастворимых удобрений с биопрепаратами, что, по данным Репки, Бельтюкова и Гордеевой (2020), обеспечивает максимальную эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов Н.В., Федоткин В.А., Иваненко А.С. Формирование урожайности и показателей качества зерна яровой пшеницы при различных системах основной обработки почвы // Аграрный вестник Урала. 2012. № 6(98). С. 8-11.
2. Ахмедшина Д.А., Шаповалова Н.Н. Эффективность применения водорастворимых удобрений для предпосевной обработки семян озимой пшеницы в условиях Ставропольского края // Агрономия. 2021. № 4. С. 5-10.
3. Бахвалова С.А., Пискунова Х.А., Федорова А.В. Повышение качества зерна яровой пшеницы при применении водорастворимого удобрения «Акварин 5» // Зерновое хозяйство России. 2021. № 1(73). С. 73-77.
4. Казак А.А., Логинов Ю.П., Яценко С.Н. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимо-

- сти от применения регулятора роста «Росток» в северной лесостепи Тюменской области // *Зерновое хозяйство России*. 2025. Т. 17. С. 87-92.
5. *Кшникаткина А.Н., Русяев И.Г.* Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от предпосевной обработки семян комплексными микроудобрениями и бактериальными препаратами // *Агрохимический вестник*. 2018. № 1. С. 12-16.
 6. *Лазарев В.И., Шершнева О.М., Золотарева И.А., Асадова А.Б.* Комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами на посевах озимой пшеницы // *Вестник Курской ГСХА*. 2013. № 4. С. 45-49.
 7. *Логинов Ю.П., Казак А.А., Яценко С.Н.* Урожайность и качество зерна сортов пшеницы двуручек и раннеспелых озимых при разных сроках посева в северной лесостепи Тюменской области // *Издательский центр РИОР*. 2024. С. 593-604.
 8. *Лосевич Е.Б., Зверинская Н.И., Белоус О.А., Гончарук В.М.* Эффективность водорастворимых комплексных удобрений и регулятора роста фитовитал при некорневой подкормке озимой пшеницы // *Современные технологии сельскохозяйственного производства*. Гродно: ГГАУ, 2018. С. 204-205.
 9. *Пискунова Х.А., Федорова А.В.* Эффективность влияния подкормки «Акварин 5» на урожайность зерна яровой пшеницы и его качество // *Вестник АПК Верхневолжья*. 2019. № 2(46). С. 3-6.
 10. *Репка Д.А., Бельтюков Л.П., Гордеева Ю.В.* Влияние биопрепаратов и удобрений на элементы структуры и урожайность сортов озимой пшеницы на Дону // *Зерновое хозяйство России*. 2020. № 2(68). С. 72-76.
 11. *Репка Д.А., Бельтюков Л.П., Гордеева Ю.В.* Расход влаги на формирование урожайности озимой пшеницы Нива Ставрополья под влиянием биопрепаратов и удобрений на Дону // *Зерновое хозяйство России*. 2020. № 3(69). С. 8-11.

PROSPECTS FOR THE USE OF WATER-SOLUBLE FERTILIZERS IN WHEAT CULTIVATION IN THE FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION: ANALYTICAL REVIEW

P.D. KHLYSTOVA

Tyumen branch of the FSBI «RosAgrokhim service»

Abstract: the article presents an analytical review of scientific research on the effectiveness of the use of water-soluble fertilizers in wheat cultivation. The advantages of water-soluble fertilizers over traditional solid forms, their impact on the growth, development, yield and quality of grain are considered. The experience of using various brands of water-soluble fertilizers in soil and climatic conditions similar to the Tyumen region is analyzed. Based on the generalization of literature data, the prospects of using water-soluble fertilizers in the forest-steppe zone of the region are assessed and the need for local field research is substantiated.

Keywords: water-soluble fertilizers, wheat, foliar fertilizers, yield, grain quality, forest steppe of the Tyumen region